

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 602 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari	597
Ergashev Olim Kenjayevich	

TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI

Ergashev Olim Kenjayevich

TDIU-URDIU xalqaro qo'shma ta'lim dasturlari fakulteti "Korporativ iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Korporativ boshqaruvni takomillashtirish tijorat banklarining raqobatbardoshligini ta'minlashning zaruriy sharti hisoblanadi. Bankning likvidligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash, bank mahsulotlarining raqobatbardoshlik darajasini oshirish korporativ boshqaruv amaliyotini takomillashtirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Maqolada O'zbekiston tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, korporativ boshqaruv, likvidlik, sof foyda, rentabellik, aktiv, kapital, majburiyat.

Abstract: Improving corporate governance is a prerequisite for ensuring the competitiveness of commercial banks. Ensuring liquidity and financial stability of commercial banks, increasing the level of competitiveness of banking products necessitates improving corporate governance practices.

The article identifies current problems associated with improving corporate governance in commercial banks of Uzbekistan and develops scientific proposals aimed at solving these problems.

Keywords: commercial bank, corporate governance, liquidity, net profit, profitability, asset, capital, liabilities.

Аннотация: Совершенствование корпоративного управления является обязательным условием обеспечения конкурентоспособности коммерческих банков. Обеспечение ликвидности и финансовой устойчивости коммерческих банков, повышение уровня конкурентоспособности банковских продуктов обуславливает необходимость совершенствования практике корпоративного управления.

В статье выявлены актуальные проблемы, связанных с совершенствованием корпоративного управления в коммерческих банках Узбекистана и разработаны научные предложения, направленные на решение этих проблем.

Ключевые слова: коммерческий банк, корпоративное управление, ликвидность, чистая прибыль, рентабельность, актив, капитал, обязательства.

KIRISH

2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida bank sektorida davlatning yuqori darajadagi aralashuvi, davlat ishtirokidagi banklarda menejment va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatining yetarli emasligi, iqtisodiyotda moliyaviy vositachilikning past darajasi kabi bank sektorini iqtisodiy yangilanishlar va jamiyat ehtiyojlariga mos ravishda rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan qator tizimli muammolarning mavjudligi e'tirof etilgani holda, tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejmlarni jalb qilish mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan [1]. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish masalasini ilmiy asosda tadqiq qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

I. Axrabrovaning fikricha, korporativ boshqaruv – e'tirof etilgan maqsaddan kelib chiqib, biznesni tashkiliy-huquqiy rasmiylashtirish, tashkiliy tuzilmani optimallashtirish hamda kompaniyaning ichki munosabatlarini yaratishdir [2].

S. Lukashinning fikriga ko'ra, korporativ boshqaruv – xususiy sektor qonunchiligi, me'yorlari va amaliyotining uyg'unlashuvi bo'lib, kompaniyalarga moliyaviy va mehnat resurslarini jalb qilish, samarali faoliyat yuritish va, pirovard natijada, o'z aksiyadorlari manfaatlarini himoya qilish imkonini beradi [3].

D. Sanakoyeva va V. Abeevaning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, banklarda korporativ boshqaruvni joriy qilish omonatchilar ishonchini mustahkamlashga va muammoli kreditlarni hal qilishga yordam beradi. Ushbu boshqaruv tizimining ahamiyati quyidagi jihatlarda aks etadi: bank faoliyatining samaradorligi oshadi; bank tizimiga omonatchilar, kredit oluvchilar, investorlar va boshqa kontragentlarni jalb qilish osonlashadi; bank aksiyadorlarining himoyalanganligi ta'minlanadi va foyda olish imkoniyatlari kengayadi; milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi mustahkamlanadi [4].

K. Hoptning xulosasiga ko'ra, tijorat banklarining omonatchilari bank moliyaviy resurslarining katta qismini shakllantiradi, ammo korporativ boshqaruvda ularning ishtirok etish huquqi deyarli hisobga olinmaydi [5].

Bir guruh iqtisodchi olimlarning xulosalariga ko'ra, korporativ boshqaruv konsepsiyasini to'g'ri tanlash banklar faoliyati samaradorligini oshirishda muhim hisoblanadi. Bankning moliyaviy holatini barqarorlashtirish maqsadida xodimlar sonini sezilarli darajada qisqartirish aksiyadorlar uchun maqbul qaror hisoblanadi [6]. Bu yerda ular operatsion xarajatlarni kamaytirish imkoniyatini ko'zda tutishgan.

U. G'aniyeva yozadiki, Kuzatuv kengashi korporativ boshqaruv tizimida muhim rol o'ynaydi: u strategik maqsadlarni belgilaydi va kompaniya uchun muhim qarorlarni qabul qiladi. Biroq, ushbu institutning kompaniyalarimiz faoliyatidagi asosiy kamchiliklari mavjud bo'lib, bu kengash a'zolarining nominalligidadir. Qaysidir davlat tashkiloti rahbari bir necha kompaniya kengashi a'zosi qilib belgilangan. U o'zi rahbarlik qilayotgan tashkilotdan ortib, kompaniya faoliyati bilan shug'ullana olmaydi. Jahon tajribasida kuzatuv kengashi faoliyatidagi muvaffaqiyat omillaridan biri – professional mutaxassislarni jalb qilishdir. Kuzatuv kengashlari tarkibining kamida 30 % ini mustaqil a'zoldan tashkil topishini ta'minlash zarur [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xalqaro bank amaliyotida tijorat banklarida korporativ boshqaruvni tashkil qilishda Bazal qo'mitasining banklarda korporativ boshqaruv prinsiplari, korporativ boshqaruv samaradorligini baholashda esa AQSh bank nazorati organlari tomonidan ishlab chiqilgan "CAMELS" reyting tizimidan foydalaniladi. Tadqiqotning axborot bazasi sifatida tijorat banklari faoliyatiga oid rasmiy statistik va amaliy ma'lumotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020-yil 25-maydagi 12/8-son qarori bilan tasdiqlangan "Tijorat banklarida korporativ boshqaruv to'g'risida"gi nizomga ko'ra, quyidagilar samarali korporativ boshqaruvning asosi hisoblanadi:

bank ichki hujjatlarida belgilanadigan vakolat va vazifalarning aniq tarzda taqsimlanishi;
yetarli darajadagi hisobdorlik;

o'zaro nazorat qilish hamda bank uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan qarorlar qabul qilinishining oldini olishni ta'minlovchi, bank boshqaruv organlari va (yoki) tarkibiy tuzilmalar o'rtasidagi vakolatlarining taqsimlanishi;

o'z vakolatlari va vazifalarini yaxshi biladigan, funksional vazifalarini bajarishda yuqori darajadagi ishbilarmonlik hamda odob-axloq qoidalariga rioya etadigan, bank kuzatuv kengashi va ijroiya organining yuqori malakali a'zolari mavjudligi [8].

Tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri bank aktivlarining rentabellik ko'rsatkichi hisoblanadi.

1-rasm. AT "Asakabank" da aktivlar va kapitalning rentabelligi¹, foizda.

Asaka bank aktivlarining rentabellik darajasi 2019–2023-yillarda past va beqaror bo'lib, 2023-yilda 2019-yilga nisbatan pasaygan. Shuningdek, Asaka bank kapitalining rentabellik darajasi ham 2019–2023-yillarda past va beqaror bo'lgan holda, 2023-yilda 2019-yilga nisbatan pasaygan. (1-rasm)

Tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan yana biri – bu sof foizli marja ko'rsatkichidir.

2-rasm. AT "Asakabank" da sof foizli marjaning darajasi, foizda².

Asaka bankda sof foizli marja darajasining 2019–2021-yillarda kamayish tendensiyasi kuzatilgan. Bu esa Asaka bankning moliyaviy barqarorligini ta'minlash jihatidan salbiy holat hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 2022-yilga nisbatan sezilarli darajada pasaygan. (2-rasm)

Sof foizli marja ko'rsatkichi – sof foizli daromadning brutto aktivlarga nisbatiga ko'ra aniqlanadi va bankning moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

1 Rasm AT "Asakabank"ning 2019-2023-moliyaviy yillarning yakuni bo'yicha e'lon qilingan moliyaviy hisobotlarining ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2 Rasm muallif tomonidan AT "Asakabank"ning yillik hisobotlari ma'lumotlari asosida tuzilgan.

1-jadval. AT “Asakabank” va AT “Aloqabank”da foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbatan darajasi, foizda³.

	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil
AT “Asakabank”	66,6	71,4	79,1	64,3	81,4
AT “Aloqabank”	67,4	69,1	69,9	66,2	72,0

Asaka bankda 2019–2021-yillarda foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbati o'sish sur'atini namoyon etgan. Aloqa bankda esa foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbati 2019–2021-yillarda o'sish sur'atini namoyon etgan holda, 2022-yilda 2021-yilga nisbatan pasaygan. (1-jadval)

Muammoli kreditlarning brutto kreditlar hajmidagi salmog'i tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

3-rasm. O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlarining umumiy hajmida muammoli kreditlarning salmog'i, foizda⁴.

Mamlakat tijorat banklari kredit portfelida muammoli kreditlarning ulushi 2021–2023-yillarda nisbatan yuqori bo'lgan. (3-rasm)

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Korporativ boshqaruv – xususiy sektor qonunchiligi, me'yorlari va amaliyotining uyg'unlashuvi bo'lib, kompaniyalarga moliyaviy va mehnat resurslarini jalb qilish, samarali faoliyat yuritish va pirovard natijada o'z aksiyadorlari manfaatlarini himoya qilish imkonini beradi;

Banklarda korporativ boshqaruvning ahamiyatini belgilovchi omillar: banklar faoliyati samaradorligini oshirish, bank tizimiga omonatchilarni, kredit oluvchilarni, investorlarni va boshqa kontragentlarni jalb qilishni yengillashtirish, bank aksiyadorlarining himoyalanganligi va foydasini ko'paytirishga bo'lgan ishonchni oshirish hamda milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishdan iborat;

Banklar faoliyati samaradorligini oshirishda xodimlar sonini sezilarli darajada qisqartirish aksiyadorlar uchun maqbul qaror hisoblanadi. Bu orqali bank moliyaviy holatini barqarorlashtirishga erishiladi;

Asaka bank aktivlarining rentabellik darajasi 2019–2023-yillarda past va beqaror bo'lib, 2023-yilda 2019-yilga nisbatan pasaygan. Shu bilan birga, Asaka bank kapitalining rentabellik darajasi ham

³ Jalval muallif tomonidan AT “Asakabank” va AT “Aloqabank”ning moliyaviy hisobotlari ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

⁴ Rasm muallif tomonidan O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy statistik ma'lumotlari (www.cbu.uz) asosida tuzilgan.

2019–2023-yillarda past va beqaror bo‘lgan hamda 2023-yilda 2019-yilga nisbatan pasaygan;

Asaka bankda sof foizli marja darajasi 2019–2021-yillarda kamayish tendensiyasini namoyon qilgan. Bundan tashqari, ushbu ko‘rsatkich 2023-yilda 2022-yilga nisbatan sezilarli darajada pasaygan;

Asaka bankda 2019–2021-yillarda foizli xarajatlarning foizli daromadlarga nisbati o‘shish sur‘atini namoyon etgan bo‘lsa, Aloqa bankda ushbu ko‘rsatkich 2022-yilda 2021-yilga nisbatan pasaygan;

Mamlakat tijorat banklari kredit portfelida muammoli kreditlarning ulushi 2021–2023-yillarda nisbatan yuqori bo‘lgan.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarida korporativ boshqaruv samaradorligini ta‘minlash uchun korporativ boshqaruv samaradorligini tavsiflovchi ko‘rsatkichlar tizimini shakllantirib, ushbu ko‘rsatkichlarning xalqaro bank amaliyotida umum e‘tirof etilgan me‘yoriy darajalarini belgilash va bankning har bir funksional bo‘linmasining mazkur ko‘rsatkichlarning me‘yoriy darajasiga erishish bo‘yicha majburiyatlarini ichki me‘yoriy hujjatlarda aks ettirib qo‘yish kerak.

Xalqaro bank amaliyotida korporativ boshqaruv samaradorligini tavsiflovchi va umum e‘tirof etilgan me‘yoriy darajalarga ega bo‘lgan quyidagi ko‘rsatkichlar mavjud:

Aktivlarning rentabelligi;

Kapitalning rentabelligi;

Sof foizli marja;

Sof foizli spred;

Regulyativ kapitalning rentabelligi;

Asosiy kapitalning rentabelligi;

Likvidlikni qoplash me‘yori;

Sof barqaror moliyalashtirish me‘yori;

Kreditlar bo‘yicha ehtimoliy yo‘qotishlar zaxirasi;

Muammoli kreditlarning brutto kreditlar hajmidagi ulushi;

Sof foydaning riskka tortilgan aktivlarga nisbati.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2020-yil 12-maydagi PΦ-5992-sonli “2020–2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // QHMMB: 06/205992/0581-son. 13.05.2020-y.
2. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. – М.:2000.– 198 с.
3. Лукашин С. Куда пойти, куда податься банкиру//Банковское обозрение. 2016. № 2.
4. Санакоева Д.К., Абеева В.Э. Особенности корпоративного управления в банках//Вестник Московского университета. – Москва, 2022-№1. – С. 381-384.
5. Hopt K. The German Two-Tier Board - A German View on Corporate Governance, in: Comparative Corporate Governance, ed., 1997. - Hopt/Wymeersch, Berlin/New York.
6. Alchian, A., Woodward, S. Reflections on the Theory of the Firm//Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1987.-143: 110 - 136.; Conger J., Lawler E., Finegold D. Corporate Boards: New Strategies for Adding Value at the Top, San Francisco: Jossey-Bass, 2001. – 217p.
7. Ganieva U.A. Banklarda samarali korporativ boshqaruv tizimini tashkil etish zarurati // Boshqaruv va etika qoidalari. – 2024. – №5. – B. 138–142.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>